

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE			
<i>Le communisme en Belgique</i>	1	<i>M. Zapotocky ironise. — La vérité sur la réforme agraire</i>	11
ACTUALITE		<i>Les lois sur les Eglises</i>	12
<i>Où en est l'économie soviétique ?</i>	4	<i>Pologne : Le plan triennal et les syndicats</i>	12
<i>Déportations massives de Lithuaniens</i>	5	<i>Une interview de M. Aragon. — A quoi sert la « page féminine » dans les journaux polonais</i>	13
ETUDE		<i>Le cercle se resserre autour de M. Gomulka</i>	14
<i>Epurations et conflits dans le Parti Communiste tchécoslovaque</i>	6	LA VIE EN U.R.S.S.	
DOCUMENTS		<i>Pensée sur commande</i>	14
<i>Origine des fonds du Parti Communiste suédois</i>	9	<i>La « Pravda » contre « Le Monde ». — Sévère réglementation des divorces</i>	15
<i>La bolchevisation de la Roumanie</i> ..	10	<i>Les cadres sont-ils insuffisants ou terrorisés. — Insuffisances de l'enseignement</i>	16
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE			
<i>Tchécoslovaquie : Les ouvriers-directeurs</i>	10		

CHRONIQUE**Le communisme en Belgique**

Le Parti Communiste belge fut fondé en 1921 à la suite d'un congrès qui s'est tenu à Bruxelles les 3 et 4 septembre. Le fondateur du parti fut Joseph Jacquemotte, militant socialiste et chef de l'opposition de gauche du Parti Ouvrier belge. Le nouveau parti ne comptait à ce moment que 517 adhérents. Les débuts furent pénibles et ce n'est qu'en 1925 qu'un député communiste — Jacquemotte — fut élu au Parlement. La grève des mineurs en 1923 fut l'événement qui permit aux communistes belges de sortir de l'obscurité. Très adroitement exploitée, grâce à une confusion voulue des buts politiques — évacuation de la Ruhr — et des revendications d'ordre purement économique, cette grève permit aux communistes de prendre contact avec les masses ouvrières.

Les poursuites intentées contre Jacquemotte et quelques autres militants communistes à la suite

de cette grève se terminèrent par un acquittement ce qui rehaussa encore le prestige du parti. C'est à partir de ce moment que les communistes commencent à gagner du terrain. Il est vrai que avant la guerre, le nombre d'adhérents ne fut jamais supérieur à 10/12.000 (il descendit même à 7.000 en 1939), mais d'autre part il faut noter que les suffrages qui allèrent au parti lors des élections ne cessèrent d'augmenter : 66.000 voix en 1932 et plus de 150.000 en 1936.

Au début et durant la guerre, l'attitude des communistes belges fut en tous points pareille à celle des autres partis communistes: violemment antialliée durant la première partie du conflit, elle devint pro-alliée après l'invasion de la Russie par Hitler. En réalité elle n'a jamais été ni pro-allemande ni pro-alliée, mais simplement pro-soviétique.

De 1939 à 1944

Après le début des hostilités à l'est, les Allemands procédèrent à des arrestations parmi les dirigeants du parti, entre autres à celle du secrétaire général Relecom. Ces arrestations n'arrêtèrent cependant pas l'activité des communistes, car depuis longtemps on avait préparé dans le plus grand secret des cadres de rechange qui à ce moment reprirent la direction du parti. Leur premier soin fut l'organisation de deux groupes de résistance, dont l'un *Les Partisans armés* (P.A.) était purement communiste, tandis que l'autre *Le Front de l'Indépendance* (F.I.), quoique presque entièrement dominé par les communistes, essayait de conserver un semblant d'attitude purement national. Il se disait indépendant de tout parti politique.

Les P.A., bien encadrés par des anciens combattants d'Espagne, devaient constituer une force armée aveuglément dévouée aux chefs du parti et prête à tout. D'autre part, le rôle réservé aux F.I. était d'attirer dans l'orbite du Parti Communiste le plus grand nombre possible de patriotes sans tenir compte de leur tendance politique. On espérait créer entre eux et les communistes une sorte de camaraderie d'armes, qui par la suite faciliterait la création d'un front populaire, largement dominé par les communistes. Le procédé était exactement pareil à celui employé dans les pays qui se trouvent actuellement derrière le rideau de fer. La similitude va en réalité encore plus loin. Comme dans les pays balkaniques, les mouvements de résistance de droite furent activement combattus par les communistes, qui ne s'arrêtèrent devant rien pour nuire à ces organisations.

Les communistes à cette époque croyaient fermement qu'un nouveau gouvernement belge pouvait sortir de l'alliance des P.A. et du F.I., gouvernement entièrement contrôlé par eux.

Au point de vue purement militaire, l'activité de ces deux groupes était nulle. Elle était très spectaculaire et généralement nuisible à la population civile en provoquant des représailles de la part des autorités allemandes. Les assassinats de sentinelles, la destruction des aiguilles de chemins de fer etc., ne devaient servir qu'à aguerrir les P.A. et les F.I. et les préparer au rôle qu'ils devaient jouer après la guerre.

Comme on le sait, la libération de la Belgique se fit beaucoup plus rapidement que l'on ne l'avait pensé et aucun des mouvements de résistance de gauche n'eut l'occasion d'y prendre part. Ceci leur donna d'ailleurs tout le temps nécessaire pour s'occuper de l'épuration qui dans certaines localités prit le caractère de vrais pogroms.

Malgré l'ordre du Commandement Allié de livrer les armes, les P.A. et les F.I. restèrent armés et tout naturellement ils essayèrent de se servir de ces armes lors de la tentative de coup d'Etat en novembre 1944.

L'échec de la révolution communiste

A ce moment la situation politique en Belgique était très confuse. Des propos désobligeants sur le roi circulaient déjà dans la population. Le prince Charles, élu régent n'a jamais été populaire. D'autre part l'activité des ministres réfugiés pendant la guerre à Londres et rentrés en Belgique donnait lieu à beaucoup de critiques. Leur attitude envers la question du « collaborationnisme » n'était pas claire et pouvait donner lieu à beaucoup de malentendus. Il ne faut pas non plus oublier que dans les masses le régime soviétique jouissait d'une certaine popularité à cause des victoires de l'armée rouge.

Profitant d'une crise ministérielle, les communistes mirent en branle les mouvements de résistance et organisèrent une « marche vers le parlement ». La gendarmerie dut intervenir, des coups de feu furent échangés et il y eut des victimes. La capitale ne rentra dans le calme qu'après une déclaration du Commandement Allié, dans laquelle on faisait savoir en termes à peine voilés que l'on n'hésiterait pas à faire intervenir les troupes alliées au cas où les troubles ne cesseraient pas.

Le moment pour une action directe était très mal choisi par les communistes. On était encore en pleine guerre et il était vraiment naïf de croire que les alliés, qui occupaient en ce moment le pays, toléreraient sans intervenir un changement de régime. En réalité cette intervention n'a même pas été nécessaire. La décision du Haut Commandement rendue publique le soir même de la « marche », dans un discours radio-diffusé du général Erskin, suffit pour faire cesser les manifestations des résistants de gauche.

Quelques jours avant la capitulation allemande, en avril 1945, les communistes essayèrent encore une fois de pousser la population à une action qui leur permettrait de saisir le pouvoir. Des lenteurs apportées dans les procès des collaborateurs, ainsi que le traitement soi-disant de faveur dont ils jouissaient dans les prisons, servirent de prétexte. Quelques troubles en résultèrent dans différents endroits du pays, mais sans caractère grave. Très vite tout rentra dans l'ordre. Incontestablement la douche froide de novembre 44 était encore présente dans la mémoire de beaucoup de gens.

Ces deux échecs n'atteignirent cependant pas le prestige du parti, qui ne cessait de croître. Il est incontestable que si les communistes au lieu de faire des tentatives de coup d'Etat en novembre 44 et avril 45, avaient attendu la fin de la guerre pour tenter leur chance ils auraient peut-être pu alors s'emparer du pouvoir.

A part le souvenir de ces deux échecs, il y avait encore un autre élément qui décida les dirigeants communistes à renoncer provisoirement du moins à une action révolutionnaire. En effet

Notre but

Ce Bulletin a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans ce Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

le nombre de plus en plus grand de nouvelles adhésions au parti leur permettait de croire à un succès foudroyant aux prochaines élections. Ce succès devrait fatalement entraîner une large participation des communistes dans le gouvernement. Le point culminant en ce qui concerne les effectifs fut atteint en novembre 1945, quand E. Lalmand, secrétaire général du parti, annonça fièrement que le nombre des membres du P. C. avait dépassé les 100.000. En se basant sur les précédents des élections de 32 et 36, où le nombre des suffrages était environ dix fois supérieur à celui des membres inscrits au parti, les dirigeants communistes escomptaient qu'aux prochaines élections un tiers des voix leur serait acquis. Cet espoir fut déçu: les communistes n'eurent que 11 % des voix environ (300.000). Ceci d'ailleurs était déjà un très bon résultat pour eux, car le nombre de leurs représentants au Parlement doublait. Ceci leur permit d'entrer dans un gouvernement de gauche (communistes, socialistes et libéraux) qui resta au pouvoir jusqu'en mars 1947. Sa chute fut d'ailleurs provoquée par la démission des ministres communistes qui n'étaient pas d'accord avec le reste du gouvernement sur un point tout à fait secondaire. On aurait vraiment dit que les communistes cherchaient un prétexte pour ne plus faire partie de l'équipe gouvernementale.

Les communistes profitèrent surtout de leur participation au pouvoir pour noyauter les services publics. Ils introduisirent partout où il était possible, des membres du parti, qui avaient pour tâche principale la création de cellules communistes. Cette tactique d'infiltration eut un certain succès: des cellules furent créées jusque dans la police bruxelloise et l'extension prise par ce mouvement dans les ministères fut telle, qu'une section spéciale dite « Ministères » fut créée dans le cadre de la Fédération Bruxelloise.

Le reflux

Il s'avéra, cependant, bien vite, que loin de prendre de l'extension, le parti ne parvenait même pas à garder les positions acquises. Le nombre d'adhérents cessa de croître et ne resta stationnaire que sur le papier. Il est vrai que les démissions ainsi d'ailleurs que les exclusions furent très peu nombreuses: on ne quitte pas facilement un parti communiste. Ceux, cependant qui perdirent leurs illusions et ne se sentirent plus attirés par le communisme, trouvèrent un bon moyen pour trancher en douceur les liens qui les rattachaient au parti: ils cessèrent simplement de payer leurs cotisations. Les chiffres exacts n'ont naturellement jamais été rendus publics, mais certains recoupements permettent de fixer au 1-1-1949 le nombre de membres payants à 35 ou 40.000 au maximum.

Les dernières élections législatives de juin 1949 furent un vrai désastre pour les communistes, car ils perdirent la moitié des sièges au Parlement (6 % de suffrages contre 11 % en 1946). Encore une fois on avait la preuve que le parti était en pleine régression.

Certains signes laissent cependant prévoir la possibilité d'un nouveau gain de terrain par les communistes, vu la crise économique qui se fait sentir de plus en plus en Belgique.

Les dirigeants et les cadres

Nous avons déjà mentionné Jacquemotte, fondateur du parti, mort en 1936.

Les dirigeants les plus en vue avant la guerre étaient les camarades Relecom et Lahaut. Lahaut,

qui en réalité n'est qu'une figure purement décorative est toujours président du parti, tandis que Relecom a été remplacé par E. Lalmand au poste de secrétaire général du parti. On a reproché à Relecom son attitude durant son séjour dans les camps de concentration allemands, sans que jamais on ait pu avoir de précisions sur cette « attitude ». Après son retour d'Allemagne il fut blâmé par le Comité Central du parti et en bon communiste reconnut humblement ses torts, sans non plus les préciser. Il évita d'être exclu du parti et parvint petit à petit à remonter à la surface. Il devint au début de 1947 administrateur de la presse communiste et se vit confier en automne de la même année le poste de secrétaire politique de la fédération de Charleroi. En prévision des grèves « décisives » en France, ce poste était considéré comme étant de première importance, car c'est justement cette région qui devait servir de porte pour l'extension des grèves en Belgique.

Une fois l'alerte passée, Relecom redevint administrateur de la presse, poste qu'il dé tint jusqu'au printemps 1949 quand il dut l'abandonner. Il fut exclu du parti en juillet, accusé de défaitisme et de déviation. Rien ne fut connu sur les vraies raisons de cette exclusion. Dans certains milieux communistes on prétend qu'il ne s'agit que d'un simple règlement de comptes purement personnel.

E. Lalmand qui remplaça Relecom au poste de secrétaire général est le vrai maître du parti. Avant la guerre il était considéré comme l'œil du Kominintern et était à la tête des « cadres de rechange ». Aujourd'hui encore c'est lui qui représente la Belgique au sein du Kominform, d'une façon officielle il est vrai, car la Belgique ne fait pas ouvertement partie de cette organisation. Il fut ministre du Ravitaillement dans le gouvernement de gauche qui suivit les élections de 1946. C'est un homme intelligent et qui a toute la confiance de Moscou.

Les plus remarquables parmi les autres dirigeants sont l'avocat liégeois Terve, ancien ministre de la Reconstruction, l'avocat bruxellois Fonteyne, Libois, professeur de l'Université Libre de Bruxelles, grand spécialiste au sein du parti des questions atomiques, Dejaze qui s'occupe des questions syndicales, Balligan, chef des P.A. et spécialiste des questions militaires et Bert van Hoorick qui dirige les fédérations flamandes du parti.

Le niveau intellectuel des cadres du parti n'a jamais été très élevé. Ceci n'avait pas une très grande importance tant que le parti s'occupait surtout de la propagande parmi les ouvriers. Après la guerre, cependant, les communistes ont eu la prétention de devenir le parti dirigeant de Belgique. Il fallait pour cela faire appel à des gens de toute autre envergure et un grand effort fut fait pour attirer les intellectuels au sein du parti. Terve alla même jusqu'à parler du parti communiste comme du « parti des intellectuels ». Cette campagne eut un certain succès, surtout dans les milieux proches de l'Université Libre de Bruxelles. Nous avons déjà cité le nom du professeur Libois. Quelques autres professeurs suivirent son exemple, parmi les plus connus desquels est le professeur Brachet.

L'affluence des intellectuels ne fut en général pas très considérable et ils se tiennent un peu à part du reste des membres, malgré les efforts faits par les dirigeants pour contrecarrer cette tendance à l'isolement. Il faut d'ailleurs constater que les éléments « inférieurs » regardent d'un mauvais œil les intellectuels nouvellement affiliés. Les dirigeants du parti ont les plus grandes difficultés à trouver des dirigeants capables pour les organisations de base: cellules et sections. Même dans les fédérations le travail est

fait généralement par une ou deux personnes, le reste ne faisant que suivre plus ou moins aveuglément les mots d'ordre venant du centre.

Les communistes dans le mouvement syndical

Une des plus grandes préoccupations des communistes a toujours été la pénétration dans les milieux syndicaux, en préconisant le principe de l'unité d'action ouvrière. En Belgique leurs tentatives dans ce sens n'eurent que relativement peu de succès avant 1939 et ce n'est que la guerre qui leur donna une chance tout à fait inespérée. Les organisations ouvrières ayant été dissoutes par les Allemands, le champ était libre pour les communistes pour créer des syndicats uniques clandestins et comme l'initiative venait d'eux c'est tout naturellement que la direction tomba entre leurs mains. Après la libération les communistes avaient sur les socialistes l'immense avantage d'être sur place. Toute leur organisation était déjà prête, tandis que leurs adversaires devaient encore refaire tout le travail en partant de zéro, ce qui ne prit d'ailleurs pas beaucoup de temps. De longs pourparlers eurent lieu entre ces deux groupes qui aboutirent au début de 1946 à la création de la Fédération Générale du Travail Belge. La Fédération devait avoir deux secrétaires généraux — un socialiste et un communiste : Dejazé. On prévoyait une unification des syndicats à la base, mais ce travail ne se poursuivit que très lentement. Là où une fusion se produisait, elle était invariablement favorable aux communistes qui se faisaient élire aux postes de commande. Des froissements entre socialistes et com-

munistes s'ensuivirent qui se terminèrent par la démission de Dejazé en décembre 1947. Il fut remplacé par un socialiste et l'élimination des communistes des postes de commande se poursuivit au fur et à mesure des élections syndicales. La position actuelle des communistes n'est pas très claire : ils continuent à prêcher l'unité syndicale tout en se rendant compte que cette action jusqu'à présent ne leur a apporté que des déboires.

La presse communiste

Le parti édite deux quotidiens : *Le Drapeau Rouge* en langue française et le *Rode Vaan* en flamand. Leur tirage n'est pas connu, mais on admet généralement qu'il ne dépasse pas 60.000 pour les deux journaux. La revue mensuelle *Rénovation* n'est en réalité qu'une faible imitation des *Cahiers du Communisme* de Paris.

Diverses fédérations éditent un nombre variable de feuilles hebdomadaires qui paraissent et disparaissent selon les possibilités financières locales. D'une façon générale il faut dire que la presse communiste en Belgique est constamment aux prises avec des difficultés financières et des campagnes de « soutien du Drapeau Rouge » ou de la « Maison de Presse » sont presque continuellement en cours.

♦♦

Le parti prend activement part à tous les mouvements et groupements de gauche, tels que l'*Union démocratique des femmes*, l'*Union de la jeunesse populaire* etc. Ces organisations ont connu une certaine vogue en Belgique dans les premières années d'après-guerre, mais sont actuellement nettement en régression.

ACTUALITÉ

Où en est l'économie soviétique?

La presse soviétique du 15 octobre publie de nombreuses données du Bureau Central de Statistiques de l'U.R.S.S., relatives à la réalisation du plan quinquennal au troisième trimestre de l'année en cours.

Réserve sur les chiffres

Avant de les analyser brièvement rappelons que depuis longtemps les autorités soviétiques ont cessé de publier des chiffres absolus et se contentent de ne communiquer au public que des pourcentages d'accroissement (ou de diminution) par rapport aux périodes référence.

Les bases officielles sur lesquelles nous pouvons nous fonder sont donc assez arbitraires. Par exemple, le communiqué officiel indique que le nombre d'ouvriers et d'employés s'est accru de 2 millions de personnes entre le troisième trimestre 1948 et le troisième trimestre 1949, mais il ne dit pas combien il y a de travailleurs au total. En même temps, le communiqué nous apprend que la productivité du travail s'est accrue de 11 % pendant la même période. Pour juger de l'exactitude de ce chiffre, il faudrait connaître le pourcentage d'accroissement du nombre des travailleurs (mais le communiqué n'indique l'accroissement qu'en chiffres absolus). Or, si le nom-

bre des travailleurs s'était accru plus fortement que la production, il y aurait une baisse de la productivité, qu'on peut d'ailleurs supposer puisque les données officielles sont muettes quant à la comparaison de l'accroissement en pourcentage de la production et du nombre de travailleurs.

Les résultats

Ils s'écartent très peu des chiffres prévus par le plan — l'écart maximum est de 9 % pour l'industrie la plus retardataire (pêche) et de 7 % pour l'industrie la plus en avance (constructions mécaniques). Dans l'ensemble, le plan semble avoir été réalisé au troisième trimestre 1949 par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente.

Mais cette remarque se précise quand on scrute les progrès réalisés entre l'été 1948 et l'été 1949. La production des matières de base (fonte, acier, laminés, charbon, naphte, énergie électrique) marque une progression qui va de 12 à 27 %, soit un pourcentage qui n'excède que de 2 à 5 % la prévision du plan. La progression est bien plus forte dans le secteur des moyens de transport (locomotives, wagons, automobiles) et des machines agricoles de tout genre (accroissement variant entre 40 et 271 %). Pourtant l'indice d'ac-

complissement du Ministère de la production des moyens de transport n'est que de 100 %, celui de l'industrie des tracteurs de 103 %, tandis que celui de la production des machines agricoles est resté de 2 % au-dessous du plan. Cela veut dire que malgré l'accroissement, à première vue impressionnant, de la production, le plan est loin d'avoir été dépassé, en dépit de tout ce qu'on avait si souvent annoncé.

Les objets de consommation

Les masses populaires russes aspirent avant tout à une amélioration de leur ravitaillement. Dans ce domaine la production s'est accrue dans les proportions suivantes, par rapport au troisième trimestre 1948 :

Postes de radio	62%
Phonographes	66%
Tissus de coton	12%
Tissus de lin	22%
Tissus de laine	15%
Tissus de soie	28%
Chaussures en cuir	15%
Chaussures en caoutchouc	27%
Poisson	31%
Charcuterie	42%
Viande	2%
Beurre	2%
Graisses végétales	36%
Sucre	94%
Thé	1%
Cigarettes	13%
Vin	28%
Champagne	150%
Bière	24%

L'accroissement de la production des objets de consommation semble donc profiter en premier lieu aux nouvelles classes privilégiées du régime (champagne, tissus de soie, phonographes, appareils de T.S.F.). La production des objets de consommation courante a progressé dans une mesure bien plus modeste.

Il faut souligner en outre que la production de la viande, qui n'est supérieure que de 2 % à son niveau du troisième trimestre de l'année précédente, ainsi que celle du beurre (même progression) ne dépasse que de 4 % les chiffres prévus par le plan. Bien que l'industrie de la pêche ait progressé de 31 %, elle reste de 9 % au-dessous des chiffres que le plan lui avait assignés, ce qui veut dire que le poisson, considéré comme suc-

cédané de la viande qui manque terriblement, ne peut être mis à la disposition des consommateurs dans la mesure où on l'avait prévu.

Débloccage des stocks

Un autre paragraphe publié dans le même communiqué insiste sur l'accroissement de la vente des biens de consommation (tous les pourcentages d'accroissement s'entendent toujours par rapport au troisième trimestre de l'année précédente).

On indique par exemple, que la vente de la charcuterie s'est accrue de 60 %, alors que la production n'en a augmenté que de 42 %; que la vente de tissus de laine a augmenté de 71 % alors que la production ne s'est accrue que de 15 %; que la vente des chaussures en cuir a augmenté de 31 %, alors que la production n'a progressé que de 15 %.

Ces contradictions ne peuvent s'expliquer que par le déblocage de stocks considérables.

Vu le mécontentement des masses laborieuses réduites à un niveau d'existence insupportable, le régime a donc dû débloquer une partie de ses stocks pour lâcher du lest. Il a pu le faire d'un cœur d'autant plus léger qu'il n'envisage probablement pas une guerre dans un proche avenir.

Où va l'économie soviétique ?

Ce qu'il convient avant tout de retenir de ces chiffres, c'est le fait que l'accroissement de la production de l'industrie lourde, contrairement à ce qu'on a observé dans le passé, n'excède plus le développement des autres branches (sauf la plupart de celles qui travaillent directement pour la consommation). Ce ralentissement du développement des branches qui étaient jusqu'ici en flèche, peut-être interprété de diverses manières: camouflage des données réelles ? — c'est possible, mais ne nous paraît pas probable, du moins en ce qui concerne les tendances générales. Essoufflement de l'effort de reconstruction ? Orientation vers une industrie de guerre entièrement neuve, « atomique » ? Cette hypothèse pourrait se concevoir pour plus tard, elle serait prématurée dans les circonstances présentes.

Pour l'instant, on a plutôt l'impression que l'économie soviétique est arrivée à la limite de ses possibilités actuelles et que le nouveau plan quinquennal qui approche ne tardera pas à lui imprimer une nouvelle orientation.

Déportations massives de Lithuaniens

« Jusqu'à présent les Soviétiques ont organisé en Lithuanie 7 déportations massives de populations :

13-14 juin 1941 — septembre 1945 — février 1946 — 19 décembre 1947 — 22 mai 1948 — 25 mars 1949 — juin 1949.

Les Soviétiques ont de plus vidé les prisons lithuaniennes en transférant en Russie les occupants et ce à un rythme de près de 2.000 personnes par mois.

Les préparatifs soviétiques pour les déportations qui eurent lieu en 1949 étaient connus à l'avance, nous avons même publié dans notre bulletin (n° d'avril-mai 1949) l'ordre du Politbureau daté du mois de juillet 1948 et transmis à l'Armée Rouge pour exécution par l'officier du M.G.B. Abakkoumov.

C'est en mai 1948 qu'eurent lieu les plus nombreuses déportations. Elles furent minutieuse-

ment préparées et firent 100.000 victimes. Dans les premiers jours du mois de mars des officiers russes firent leur apparition dans toutes les communes rurales de Lithuanie. Des bruits coururent : on parla de mobilisation, de réquisition, de guerre... jusqu'au jour où l'on s'aperçut qu'il s'agissait de tout autre chose. Les officiers russes prenaient des renseignements sur les habitants, dressaient des listes... préparaient des moyens de transports... il ne pouvait s'agir que de déportations ! La population prise de panique abandonna le travail, délaissa les cultures. Chaque nuit, hommes, femmes et enfants se réfugièrent dans les forêts avoisinantes. Bon nombre de personnes et particulièrement les enfants ne purent résister à ce régime et tombèrent malades. Comme pour énerver encore plus la population, les Soviétiques propagèrent à plusieurs reprises des dates (fausses bien entendu) pour les déportations.

La nervosité des malheureux atteignit bientôt au paroxysme. Les Soviétiques se mirent alors à les pressurer : des taxes extraordinaires frappèrent les paysans, des prélèvements « volontaires » furent effectués...

Le jour venu des détachements de l'Armée cernèrent chaque village, chaque commune, chaque hameau. Les soldats fouillèrent chaque maison, dénombrèrent chaque famille et notifièrent l'ordre de déportation. La raison de cette mesure ? Aucune. Les soldats se moquaient des femmes qui pleuraient, saccageant les meubles, déchirant et dispersant les ballots que ces pauvres gens voulaient emporter avec eux. Poussés à bout, certains se mirent à fuir, des chasses à l'homme s'organisèrent alors. Des patrouilles parcoururent les bois, effectuant des battues. Des femmes, des enfants furent tués comme des lapins, des villages entiers détruits en représailles : Tomkevicius, Slapiku, Seirijai... Des hommes furent battus, des femmes violentées, des enfants séparés de leur mère... Puis ce bétail humain fut dirigé sur les centres de rassemblement traînant derrière soi son propre bétail : vaches, cochons, chevaux...

Dans les centres de rassemblement on parqua bêtes et gens derrière des barbelés dans la pluie et le vent...

Avant d'embarquer tout ce monde dans des wagons à bestiaux les Soviétiques firent signer des déclarations : « Nous partons volontairement tra-

vailler dans... » Des soldats soviétiques signaient pour les Lithuaniens qui refusaient de le faire.

Les portes des wagons furent ensuite refermées, des planches clouées en travers... et le sort de ces pauvres gens fut fixé à jamais.

Presque toutes les victimes de cette déportation du mois de mai 1948 étaient des paysans, petits propriétaires terriens. Des villages entiers cessèrent ainsi d'exister : Veisiejai, Kapciamiestis, Alytus, etc...

Les déportations qui suivirent (mars 1949) furent inattendues et frappèrent particulièrement les villes. Kaunas fut la plus atteinte en perdant près de 20.000 habitants. Les juifs ne furent pas épargnés. La fuite fut presque impossible ou tout au moins rendue vaine par le temps : gel neige, vent. La plupart des déportés furent dirigés sur la Biélorussie.

A travers tous ces malheurs les Lithuaniens gardèrent leur dignité et leur courage. Priani et chantant des lieds patriotiques ils ne perdirent jamais la foi en l'avenir du pays. Et un vieillard, Gavelis, petit instituteur de province, résuma la pensée de tous ses concitoyens en s'écriant avant de monter dans le camion qui devait l'emmener : « Vous pouvez nous déporter, il restera toujours des hommes pour nous venger ! »

(Current New on the Lithuanian Situation)

Vol. VII — n° 5 — Août-Septembre 1949.

ÉTUDE

Épurations et conflits dans le Parti Communiste tchécoslovaque

Le Parti Communiste tchécoslovaque, comme d'autres n'est monolithique qu'en apparence. Une étude sommaire des épurations qui y furent faites et des conflits de groupes et de personnes dont il est le théâtre, permet d'en juger avec assez de netteté.

Les épurations massives

Le rapport présenté par Mme Svermova, au congrès du P.C. tchèque, contient le passage suivant qui est fort instructif :

« Certains de nos camarades ont souvent exprimé des doutes quant à nos méthodes. Ils craignaient et ils craignent qu'un parti groupant un million, et actuellement jusqu'à 2.300.000 membres, ne puisse remplir son rôle d'être à l'avant-garde de la classe ouvrière et qu'il ne perde son caractère marxiste-léniniste. Certes, nous avons commis de nombreuses fautes, mais nous avons appris, en contre-partie, à juger notre travail d'une manière critique et à ne pas avoir peur de désigner du doigt ceux qui n'ont pas de place parmi nous. »

Deux vagues d'épurations massives ont frappé successivement le P.C. tchèque. Les premières purges ont eu lieu en novembre et décembre 1946. 177.000 cartes de membres ont été retirées en quelques semaines, soit 15,2 %. Ces chiffres ne concernent que les pays tchèques. Pour le P.C. slovaque on manque de statistiques officielles.

Mais une opération analogue s'est déroulée en Slovaquie à la même époque.

La deuxième vague a été déclenchée à la suite de l'excommunication de Tito par le Kominform, en juin 1948. Tenant compte des critiques adressées par Jdanov aux Yougoslaves, le présidium du P.C. Tchécoslovaque a invité, d'une manière pressante, les dirigeants départementaux et locaux à « épurer constamment le parti de tous les éléments étrangers, suspects et dangereux ». C'est alors que les « instructeurs » ont organisé de multiples réunions pour entendre les auto-critiques et les arrêts d'expulsion prononcés contre ceux qui ont été jugés peu sûrs ou peu dociles. A la fin de l'automne 1948, le nombre des exclus a atteint le chiffre de 107.133, soit 4,5 %.

En résumé, si l'on tient compte également des purges dans le P.C. slovaque en hiver 1946-47, plus de 300.000 personnes ont été épurées, soit plus de 13 % des effectifs du parti.

Des permanents épurés

Les foudres s'abattent non seulement sur la masse des adhérents, mais aussi sur des fonctionnaires ou trop zélés, ou bien trop despotiques. Tout un chapitre de l'exposé de M. Slansky est consacré aux « erreurs commises par des permanents communistes à l'égard de la C.G.T. » Glanons au passage quelques déclarations du secrétaire général du P.C. :

« Certains de nos camarades ont mal compris

le rôle dirigeant réservé à notre parti et ses rapports avec la C.G.T. Nous instruisons, par exemple, le cas d'un secrétaire départemental qui a proclamé que le comité local et le comité départemental de la C.G.T. devaient obéir à ses ordres. Il a nommé lui-même les délégués cégétistes, il s'est gravement immiscé dans les affaires syndicales, etc. La C.G.T. est envahie, déclare encore M. Slansky, par des permanents communistes. Ainsi la totalité des 36 membres du Conseil National du syndicat des mineurs sont des communistes. Ainsi sur 36 membres du Comité Central des employés de l'administration des finances, il n'y a pas un seul non communiste. Ainsi encore, sur 50 membres du Conseil National de l'Union des ouvriers de l'industrie textile, 48 sont des permanents de notre parti. »

Les mêmes tendances ont été observées dans l'attitude des permanents communistes dans les coopératives agricoles uniques. Cette situation a-t-on dit, décourage les sans-parti, les paysans non communistes, et cause un préjudice grave au parti. Aussi M. Slansky promet-il solennellement d'y remédier et de punir, d'une façon exemplaire, les coupables.

Et en effet, la presse a fait grand cas des sanctions spectaculaires qui ont frappé les directions régionale et départementale de Karlovy-Vary, Karlsbad, ou, entre autres, le secrétaire général politique et le secrétaire régional pour la sécurité ont été, sur l'initiative de M. Gottwald lui-même, relevés de leurs fonctions et chassés du parti. Dans les attendus de l'arrêt d'exclusion, on relève les accusations suivantes : de hauts permanents régionaux et certains permanents départementaux ont tenté de briser dans l'œuf toute critique émanant des membres et permanents du parti, ils ont menacé ces membres, ils en ont exclu plusieurs du parti, ils ont donné l'ordre à la police de rassembler le matériel contre ces membres et ils leur ont fait subir des interrogatoires à la sûreté nationale.

Un ministre limogé

Par contre, parmi les hauts dignitaires du parti, il n'y a à signaler qu'un seul limogeage de quelque éclat, celui de M. Zmrhal, Ministre du Commerce intérieur. M. Zmrhal s'est trouvé, un moment, à l'avant-garde de la défense de l'industrie légère de son pays, cette fameuse industrie des chaussures, des textiles, de la verrerie, etc, qui avait fait la richesse de sa patrie, et qui, par décision de Moscou, devait être sacrifiée pour favoriser un développement rapide de l'industrie lourde dont ont tant besoin l'Armée rouge et les pays du glacis. Ne voulant pas se plier aux exigences soviétiques, M. Zmrhal a dû démissionner. Mais, sur la demande de M. Gottwald, il continue à faire parti du Comité Central du parti.

Le cas Zmrhal pose, dans toute son ampleur, le problème des relations entre Prague et Moscou, entre Gottwald qui est l'expression des tendances nationales et d'une politique de compromis avec les partis bourgeois, et Slansky qui est l'œil du Kremlin sur les bords de l'Elbe tchèque et du Danube slovaque.

Malgré leur culture essentiellement occidentale, les Tchèques sont et restent des Slaves. C'est pourquoi il est tellement difficile, à un observateur français, américain ou anglais, de suivre les méandres de la politique intérieure tchèque, d'en apprécier le sens, de mesurer les chances des adversaires en présence. Car derrière la façade unie qu'affiche le parti, il y a plus que des divergences de vues et de méthodes.

Mais d'abord qui sont ces hommes, quelle est leur formation, quelles sont leurs positions respectives ?

Les dirigeants du Politbureau Tchécoslovaque

La crise profonde qui a secoué le P.C. tchèque après l'avènement de Staline n'a été résolue qu'en 1929 par un bouleversement total du Comité Central. Les nouveaux maîtres ont été choisis alors, sans grand discernement, dans le réservoir d'hommes relativement pauvre qui ont adopté la conception stalinienne. C'était un directoire de permanents, sans plus, dont aucun tant que le parti était dans l'opposition contre le régime de Masaryk et Bénés, n'a manifesté de velléité d'indépendance à l'égard de Moscou. Aussi sont-ils restés en fonctions et, à l'ombre des tanks « libérateurs » de l'armée rouge, se sont-ils emparés du pouvoir en Tchécoslovaquie.

Néanmoins, suivant les influences très différentes qu'ils ont subies, les uns et les autres, pendant la guerre, on peut les diviser en quatre groupes assez distincts :

1°) M. Gottwald, président de la République, M. Kopecky, ministre de l'Information, M. Nejedly, ministre de l'Education nationale, Mme Svermova, ont passé les années de guerre à Moscou où, sous la direction du premier, ils ont formé un groupe homogène, préconisant, dès 1942, la politique de la main tendue tant aux socialistes qu'aux catholiques avec lesquels ils se sont d'ailleurs partagé, en 1946, les voix des partis politiques dissous à la libération, et surtout du parti agrarien, le plus nombreux. Il est remarquable que tous sont encore aujourd'hui considérés comme des hommes de confiance de Gottwald. L'actuel secrétaire général M. Slansky qui travaillait également à Moscou n'était alors qu'un apprenti à côté de ses maîtres.

2) Peu nombreux étaient les communistes tchèques à Londres, de 1940 à 1945. Parmi eux, on retrouve l'actuel ministre de l'Intérieur, M. V. Nosek, qui, lui aussi, est un homme de Gottwald.

3) En 1940 s'est installé également à Londres M. Clementis, l'actuel ministre des Affaires Etrangères, qui était un des dirigeants du P.C. slovaque, ses deux autres coéquipiers étant MM. Siroky, vice-président du Conseil et Duris le puissant ministre de l'Agriculture (ces deux derniers sont passés par des prisons et camps allemands). Aucun des trois Slovaques ne peut être considéré comme absolument sûrs ni par Moscou, ni par Prague.

La politique agraire de M. Duris ressemble étrangement à celle de Tito en Yougoslavie et prête déjà à de nombreuses critiques. Mais le cas troublant reste celui de M. Clementis. En 1941, ce dernier devenait le secrétaire du général Viest, commandant en chef de l'armée tchécoslovaque à l'étranger. Les foudres de Moscou n'ont pas tardé à frapper alors M. Clementis : il a été exclu du parti. Trois ans plus tard, le cas Viest-Clementis s'est transformé en un véritable mystère. En 1944, le général Viest, désigné pour prendre la tête de l'insurrection slovaque, a été parachuté dans les montagnes de la Slovaquie centrale. Depuis, plus personne ne l'a revu... M. Clementis, par contre, ayant fait son *mea culpa* devenait secrétaire d'Etat puis Ministre des Affaires Etrangères. On ne peut, dans ces conditions pas plus jurer, de la fidélité de Clementis vis-à-vis de Moscou, que de la confiance de Moscou à l'égard de Clementis.

4) Enfin, certains des dirigeants communistes tchèques ont eu à connaître les prisons et camps allemands : M. Zapotocky, président du conseil, M. Cepicka, ministre de la Justice, etc. Aucune solidarité — ni amitié — ne lie ces hommes aux communistes de Moscou, de Londres ou de Slovaquie.

Le cas Slansky

De cette revue se dégagent quelques conclusions provisoires :

a) Dans le groupe slovaque, les réactions sont imprévisibles. Vouloir percer les intentions des dirigeants slovaques équivaudrait à s'engager sur le terrain des hypothèses qui n'est pas le nôtre.

b) Le groupe londonien et ceux qui pendant les années de guerre, à Moscou, avaient constitué l'équipe de Gottwald, ne se sont pas prêtés, jusqu'à présent, à des manœuvres dirigées contre l'actuel président de la République.

c) Reste le tandem Zapotocky-Cepicka, lesquels, après avoir donné l'impression de n'être que des marionnettes entre les mains de Slansky, ont réussi à se dégager de son orbite et font cavaliers seuls.

Par conséquent, on ne peut pas dire que le Politbureau tchécoslovaque soit déchiré en deux fractions, l'une pro-moscovite, l'autre nationaliste. Il s'agit plutôt du cas Slansky. *Alors que les membres du comité exécutif exercent, presque tous, d'absorbantes fonctions ministérielles, M. Slansky essaie de se rendre maître de l'appareil du parti* et, en tant que secrétaire général, de se faire dans la hiérarchie étatique, une place comparable à celle qu'occupe en U.R.S.S. le secrétaire général du parti bolchévique. Le principal obstacle auquel s'est heurtée l'ambition de Slansky est précisément M. Gottwald.

Fidèles à notre méthode, nous ne nous laissons pas entraîner dans des spéculations, mais nous nous bornerons à dresser l'inventaire des défaites subies par ce dernier, puis la liste, bien plus longue, de ses victoires qui ont constitué, l'une manière indirecte, autant d'échecs pour M. Slansky.

Les défaites et les victoires de M. Gottwald

M. Gottwald n'est pas seulement l'homme du coup d'Etat de février 1948. Au lendemain de la libération, il a prôné une politique de collaboration avec les non-communistes et plus tard il a dirigé un gouvernement de coalition, connu sous le nom du *Front National*. Il avait soutenu son ministre du Commerce intérieur lequel a été sacrifié par la suite (voir plus haut). Il a été aussi le président du gouvernement qui, à l'unanimité, a accepté l'offre de participer, en juillet 1947, au plan Marshall.

Ce n'est qu'après un entretien en tête-à-tête qu'il a eu avec Staline que M. Gottwald a dû s'incliner et, partant, retirer l'acceptation d'adhérer à l'E.R.P. Dès ce moment-là, son étoile pâlisait au fur et à mesure que les éléments extrémistes prenaient, dans le parti, le dessus. Quelques semaines plus tard, sur la proposition de Slansky, le comité exécutif a décidé d'abattre le gouvernement de coalition que présidait Gottwald et de le remplacer par un gouvernement d'inspiration purement communiste. Le putsch de février 1948 s'est fait encore autour du nom de Gottwald. Mais son élection à la présidence de la République, après la démission de Bénéš en juillet 1948, a été généralement interprétée comme la fin de sa carrière politique.

Mais Gottwald n'était pas l'homme à se laisser mourir d'une mort lente à la Kalinine. Il a non seulement réussi à conserver la fonction importante de président du parti, mais avec obstination il s'est employé à consolider sa position, à profiter des erreurs de ses adversaires, à regagner le terrain perdu et, finalement, à élargir son influence dans le parti même.

Il est intéressant de suivre les étapes de cette reconquête du prestige et du pouvoir :

1) Au lendemain du décès tragique de Jan Masaryk, le Conseil des ministres a désigné, au poste du ministre des Affaires étrangères M. Fierlinger, un allié fidèle de Slansky. Passant outre et d'accord avec M. Bénéš, Gottwald a écarté Fierlinger et a fait nommer M. Clementis.

2) En juillet 1948, M. Gottwald étant devenu président de la République, M. Zapotocky, nouveau président du Conseil, voulait remplacer, à la tête du ministère de l'Intérieur, M. Nosek par M. Cepicka, alors l'homme de paille de Slansky. Mais Gottwald a réussi à garder son ami Nosek.

3) En donnant sa fille à ce même Cepicka, Gottwald l'a détaché de Slansky et a remporté ainsi sa troisième grande victoire.

4) La deuxième manche de la lutte pour le sort de l'industrie légère a été pour Gottwald l'occasion d'une revanche éclatante. La direction des fameuses usines de chaussures Bata, à Zlin, avait été confiée à M. Holy, un député communiste. En novembre 1948, le *Rude Pravo* a violemment attaqué M. Holy. Pendant 24 heures tout le monde a cru à son limogeage prochain. Pas plus tard que le lendemain, le même journal annonçait laconiquement que la ville de Zlin qui compte plus de 100.000 habitants porterait dorénavant le nom de Gottwaldov. Or, Zlin, c'est le symbole de l'industrie des articles de consommation. Quant à M. Holy, poussé par M. Gottwald, il a fait du chemin : il vient d'être nommé adjoint au ministre de l'Industrie et dirigera toutes les industries légères de son pays.

5) L'idéologue du P.C. tchèque était, pendant de longues années, le professeur Kolmann, un citoyen soviétique, qui ne se cachait pas de sa méfiance à l'endroit de Gottwald. Aujourd'hui, Kolmann ne fait plus partie du Comité Central du parti.

6) A la session de novembre 1948 de ce Comité, M. Gottwald s'est senti suffisamment fort pour dénoncer avec force les erreurs de l'aile radicale (Slansky-Kolmann) qui condamnait la politique du Front National, c'est-à-dire la modération et la collaboration avec les non-communistes. A telle enseigne que devant le IX^e Congrès (fin mai dernier), M. Gottwald a déclaré que : « *Sur notre route vers le socialisme, le Front National reste l'expression politique du bloc des travailleurs des villes avec ceux de la campagne* ». Et M. Slansky s'est empressé d'ajouter : « *Le Congrès doit inviter toutes les sections à faire renaitre le Front National, à faire admettre dans les Conseils nationaux (Soviets) d'honnêtes et loyaux dirigeants des autres formations politiques et les représentants des sans-parti.* »

7) La victoire de Gottwald est devenue l'occasion d'un triomphe pour ses amis politiques. Le discours du ministre de l'Information, M. Kopecky, ne se termine-t-il pas par un panégyrique de Gottwald et Mme Svermova n'invite-t-elle pas l'assistance du Congrès à scander que : « *Gottwald, c'est le Parti, le Parti, c'est Gottwald* » ?

On mesure plus encore l'échec de Slansky quand on sait que les deux hommes sur lesquels il avait misé l'ont, peu à peu, abandonné.

L'équipe Slansky-Zapotocky-Cepicka se désagrège

Deux raisons s'opposent à ce que Slansky puisse prétendre être autre chose que l'éminence grise. Contrairement à la grande majorité des chefs communistes, il n'est pas d'origine ouvrière, mais provient d'une famille bourgeoise. De plus, par sa formation, c'est un intellectuel. Il est handicapé encore à un autre titre : il est Juif. Et en Tchécoslovaquie, le parti doit toujours compter sur un antisémitisme vivace de la population.

C'est pourquoi Slansky a fait appel à M. Za-

potocky dont la faiblesse était pour lui, pensait-il, une garantie de fidélité. Mais dans son calcul, Slansky a oublié que Zapotocky présidait la plus grande organisation tchèque, la C.G.T., et n'était donc pas impuissant. Devenu président du Conseil, ce dernier a secoué en grande partie le joug de Slansky par des manœuvres habiles et notamment en mariant sa fille avec M. Geminder, l'adjoint de Slansky et chargé de la liaison avec le Kominform.

Nous avons, mentionné déjà le nom de M. Cepicka, l'actuel ministre de la Justice qui avait vainement prétendu à la fonction de ministre de l'Intérieur et qui, à la fin, s'est contenté de la main de Mlle Gottwald. Soutenu d'abord par Slansky, Cepicka était devenu, en février 1948, un des personnages les plus importants du régime de par ses fonctions de secrétaire général du Comité Central d'Action (d'épuration) du *Front National*. Mais le dynamique Cepicka a bientôt commencé à empiéter sur les pouvoirs de Slansky lui-même.

Ces derniers mois, l'étoile de Cepicka avait brillé d'un éclat moins vif. Les négociations avec l'Eglise catholique s'avéraient difficiles et le Front National était tombé en désuétude. Mais le IX^e Congrès du P.C. a décidé de ressusciter le Front National et d'autre part, les pourparlers avec l'Eglise ont finalement abouti. La situation de M. Cepicka semble ainsi consolidée à nouveau.

Les problèmes économiques entraîneront la décision

Derrière ces intrigues personnelles se profilent les ombres d'une situation économique désastreuse. Le manque de matières premières et de crédits pèse lourdement sur l'économie tchécoslovaque. Le plan biennal n'a pas seulement été un échec, mais encore ses fruits ont été en grande partie dilapidés et anéantis par un commerce extérieur de plus en plus orienté vers l'U.R.S.S. et les pays du glacis qui paient mal et

avec des retards considérables. Les articles de consommation sont devenus rares ou plus coûteux qu'au lendemain de la libération. Les salaires ont baissé de 20 % et le rendement des ouvriers ne s'améliore pas. On a beau réorganiser l'industrie et les ministères économiques, le bureaucratisme est plus florissant que jamais et l'appareil administratif est onéreux. La fiscalité s'en ressent : les impôts ont augmenté de plus de 40 % en l'espace d'un an. Après le mécontentement des classes moyennes, ruinées, le mécontentement se fait jour dans la masse des travailleurs.

C'est Zapotocky, et Zapotocky seul, qui, devant la population et devant le parti, portera la responsabilité de l'échec plus que probable du nouveau plan quinquennal. Il sera le bouc émissaire qui sera, sans doute, sacrifié un jour.

Si donc Moscou n'intervient pas, tout porte à croire que Gottwald saura imposer un changement tout au moins dans la politique économique de son pays. Ses atouts sont tellement forts que bon gré mal gré, Slansky devra se ranger sous la bannière de Gottwald. Il en résulterait alors un titisme un peu particulier ; il serait sinon approuvé, du moins toléré par Staline... et contrôlé sur place par Slansky.

Si au contraire Moscou se décidait à soutenir plus efficacement que par le passé M. Slansky, alors des développements non seulement d'ordre économique, mais aussi d'ordre politique pourraient s'ensuivre. Slansky n'a que peu d'alliés sûrs, alors que Gottwald, par l'intermédiaire de ses amis, contrôle l'appareil de l'Etat et même, en partie celui du P.C.

Pour le moment tous les indices permettent de croire que les Tchèques s'orienteront vers la première solution : un peu plus de libéralisme sur le plan intérieur avec la politique du Front National, et une plus grande indépendance à l'égard de Moscou sur le plan économique. Les avances faites à Washington et à Londres, en vue d'une reprise des échanges commerciaux avec l'Ouest, en témoignent.

DOCUMENTS

Origine des fonds du Parti Communiste suédois

(De notre correspondant de Stockholm)

Jusqu'aux années 30 le Parti Communiste de Suède ne connut qu'une existence modeste. Ses revenus n'étaient alimentés que par les cotisations de ses membres et quelques rares subsides venus de l'étranger.

Dans les années 30, le Parti commença à trouver des fonds sur place. Un certain Einar Kruse, citoyen suédois était lié à l'U.R.S.S. depuis 1928, année durant laquelle il fonda le *Naftasyndikat*, une maison de commerce chargée d'écouler les produits pétroliers soviétiques. Il dirigea cette firme jusqu'à la vente de celle-ci à la *Gulf Oil, Ltd.*

Vers 1920, le banquier bien connu Olof Aschberg avait fondé la société *Svenska Ekonomi* chargée de régler les échanges entre la Suède et l'U.R.S.S. Au bout d'un certain temps cette société passa sous le contrôle russe et de 1933 à 1937 M. Kruse fit partie de son conseil d'administration au sein duquel il représenta la banque d'Etat soviétique commanditaire de la société. Kruse durant la même période fut le représentant en Suède du *Centrosoiouz*.

Deux ans avant la guerre le *Naftasyndikat* et

le *Svenska Ekonomi* furent vendus sans que personne n'apprit jamais le prix de vente ni n'entendit parler d'un transfert de fonds quelconque à l'occasion de cette vente.

Par une curieuse coïncidence le P.C. suédois fit l'acquisition à cette même époque d'un immeuble à Stockholm, 34 Kungsgatan, abritant l'imprimerie *A/B Vastermalm*. Deux maisons d'édition furent créées dont M. Kruse, membre depuis peu du P.C. suédois, devint le directeur général.

Ces mêmes maisons d'édition « achetèrent » en 1948 aux autorités d'occupation soviétique en Allemagne orientale une rotative dernier cri, ainsi que 4 presses modernes pour la somme dérisoire de 23.000 kr suédoises.

A l'heure actuelle cependant, Kruse semble ne plus être dans les bonnes grâces de Moscou. Depuis septembre dernier il ne représente plus le P.C. suédois au Conseil municipal de Stockholm ; d'autre part, le bruit court que Fritjof Lager (1) a l'intention de l'exclure.

Le Parti cherche de nouveaux fonds et semble

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 9. *Le communisme en Suède.*

se les procurer dans le pays même par des transactions commerciales avec les maisons des pays membres du Kominform. Des sociétés polono-suédoises, suédo-tchécoslovaques, etc... sont fondées avec des capitaux mixtes. De naïfs suédois ignorant autant la politique que la source des capitaux de la société servent de couverture à ces entreprises commerciales. Les prix, les conditions de vente, les marges bénéficiaires sont évidemment fixés par le « partenaire » tandis que le « Suédois » ne fait que toucher de substan-

tiels dividendes, suffisants pour lui fermer les yeux au cas où il aurait tendance à les ouvrir.

Le partenaire du Kominform s'efforce évidemment d'augmenter le plus possible ses frais généraux pour garder le plus possible d'argent en Suède sans se préoccuper du prix auquel la marchandise sera vendue dans son pays.

Il est facile de comprendre pourquoi les Soviétiques ne font rien actuellement pour freiner le commerce entre les pays du Kominform et la Suède ou la Norvège capitalistes.

La bolchevisation de la Roumanie

Comment la Roumanie fut livrée aux Russes, et comment ceux-ci alignèrent peu à peu le régime roumain sur celui des Soviétiques, voilà ce que nous décrit une personnalité autorisée de Roumanie, M. Pamfil Seicaru, ancien député et ancien président de la presse roumaine (1).

Son livre comprend des témoignages vécus, sous forme de journal, et des commentaires historiques sur la Roumanie depuis dix ans. C'est la chronique de l'agonie d'une nation.

Beaucoup de scènes émouvantes sur l'arrivée de l'Armée Rouge en Roumanie : viols, assassinats, pillages, etc., ne peuvent être rapportés ici. Attachons-nous seulement à résumer succinctement le processus historique de la bolchevisation de la Roumanie.

La situation de la Roumanie était particulièrement délicate au début de la seconde guerre mondiale. Seule devant l'Allemagne et la Russie coalisées, elle fut contrainte d'abandonner aux Soviétiques la Bessarabie. Elle tenta de la reprendre en participant à la guerre contre la Russie, profitant du conflit entre Hitler et Staline. Puis, ayant reconquis la Bessarabie, elle chercha à conclure un armistice avec les Soviétiques pour se retourner contre l'Allemagne hitlérienne. C'était la politique recherchée alors par Michel Antonesco, ministre des Affaires Étrangères, qui envoya des émissaires au Caire négocier avec les Anglo-Américains un appui pour soutenir cette politique. Les Roumains souhaitaient et suggéraient que le second front eût lieu dans les Balkans. Ils eussent ainsi obtenu une aide anglo-américaine dans leur lutte contre la Wehrmacht sans le risque de voir l'Armée Rouge envahir leur pays. Mais les Anglo-Américains ne donnèrent pas leur appui à une

telle politique. Les négociations traînèrent et quand les pourparlers directs avec les Russes furent menés à bonne fin et l'armistice conclu, Staline avait déjà obtenu de Roosevelt et Churchill la reconnaissance d'une zone d'intérêts russes dans laquelle était incluse la Roumanie.

**

Ainsi l'Armée Rouge occupa le pays. Elle s'y conduisit comme en territoire conquis. Les bandes de communistes roumains, sous le nom de la *Défense patriotique* firent la loi. Et quand il fallut constituer un gouvernement, Vichynski lui-même vint à Bucarest contraindre le Roi à désigner les personnalités qu'il avait choisies. Pendant le même temps arrestations et déportations sapèrent l'opposition des partis de Jules Maniu et Dinu Bratiano. Pour obtenir la bolchevisation totale et « légale » il ne resta plus aux Soviétiques qu'une formalité, celle de la consultation populaire.

La loi électorale du 15 juillet 1946 fut conçue avec beaucoup d'habileté. Elle permettait au gouvernement Groza, choisi par les Russes et manœuvré par eux, de décider souverainement qui pouvait ou ne pouvait pas voter, en lui octroyant le droit d'éliminer de la vie publique ceux qui, dans le passé, s'étaient rendus coupables de conduite antidémocratique.

L'Assemblée issue de la fraude électorale répondit aux vœux des Soviétiques. Alors commença la liquidation radicale de l'opposition par le procès intenté à Maniu, et la liquidation des koulaks : tous les propriétaires d'exploitations supérieures à 10 hectares furent chassés de leurs foyers et internés, soit au total 210.000 familles.

Tel fut le déroulement des événements qui firent de la Roumanie libre un pays désormais satellite de la Russie Soviétique.

(1) « Rien que des Cendres », par Pamfil Seicaru. (Les Cahiers Européens).

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

Les ouvriers - directeurs

L'un des premiers soucis du nouveau régime, installé en février 1948 était de créer des écoles spéciales à l'intention des ouvriers qui, en l'espace de quelques années, voire de quelques mois, seraient appelés à remplacer les techniciens et les directeurs d'origine bourgeoise, et à prendre en main toute l'industrie nationalisée. Les premiers diplômés viennent d'être distribués et aus-

sitôt les ouvriers-élèves sortants ont été nommés à des postes de choix. Voici comment s'exprime à ce sujet la *TVORBA*, du 12 octobre :

« Les organisateurs et techniciens qui viennent d'être promus ne viennent pas pour entreprendre une lutte contre cette partie de l'« *intelligentsia* » qui est fidèle à notre démocratie popu-

laire, mais contre les ennemis camouflés du socialisme. ... Les ouvriers qui sortant de l'École ouvrière centrale l'année prochaine sont appelés à devenir l'épine dorsale de notre production industrielle tant du point de vue politique et technique, que du point de vue humain. »

Le simple fait qu'un ouvrier puisse accéder rapidement aux postes les plus élevés permet de mesurer l'ampleur du progrès réalisé par la démocratie populaire, affirme la TVORBA qui ajoute :

« Par combien de victimes ensanglantées la classe ouvrière des pays capitalistes de l'Occident devra-t-elle payer sa libération et la possibilité d'ouvrir des écoles à l'intention des ouvriers-directeurs ? Soyons sans crainte, le jour J se lèvera bientôt pour les ouvriers d'Occident ! »

M. Zapotocki ironise...

Il y a un mois, M. Zapotocky est parti en guerre contre les paroles, motions et résolutions gratuites. La critique verbale des proclamations non moins verbales des fonctionnaires cégétistes, est devenue le thème favori du président du Conseil tchécoslovaque. Voici son dernier couplet, qui ne manque pas de pittoresque, prononcé à l'occasion de la Conférence de la C.G.T., région de Prague, le 15 octobre :

« Voici comment se déroule la réunion du Comité d'entreprise : Le délégué lit la résolution adoptée à la conférence départementale. Les camarades approuvent d'un signe de la tête et disent: « Tout cela est bien juste; on nous l'avait dit déjà à la conférence régionale et même à la conférence nationale. A nous de prouver que nous sommes à la hauteur du point de vue politique et professionnels ». Ils se consultent et pondent à leur tour une résolution identique : pour l'émulation socialiste ; pour la réalisation du plan quinquennal ; pour la lutte contre l'absentéisme, pour le mouvement des stakhanovistes de la qualité ; pour la réalisation des normes, etc., etc. Par un applaudissement nourri, ils ne manquent pas d'approuver la ligne générale, les Dix points (le program-

La République Allemande de l'Est

Dans notre prochain bulletin les membres de notre Association trouveront une étude sur les répercussions de la création de la République Allemande de l'Est chez les satellites de l'Union Soviétique.

me) du camarade Gottwald, la devise du camarade Zapotocky, etc. Satisfaits, ils rentreront ensuite chez eux. Et s'ils se retrouvent un an plus tard, ils seront tout étonnés de constater que l'absentéisme augmente, que le plan quinquennal n'a pas été réalisé, que les normes n'ont pas été atteintes, que la productivité est nulle, etc., etc. Comment est-ce possible, disent-ils alors? que sont devenues toutes les belles résolutions que nous avons adoptées à l'unanimité ? »

On ne peut mieux définir l'état d'esprit des travailleurs et des fonctionnaires cégétistes. Mais déjà M. Zapotocky poursuit :

« Croyez-vous, camarades, que celui qui fait sa prière soir et matin, avant et après le repas, soit vraiment un homme pieux ? Croyez-vous que celui qui cite à tout bout de champ Marx, Lénine, Staline, etc, soit vraiment un communiste sincère ? Croyez-vous que celui qui parle de l'émulation socialiste, du stakhanovisme, des normes fixes, de la productivité etc, soit vraiment un syndicaliste révolutionnaire ? Que non, camarades. Assez de paroles. Maintenant il faut enfin se mettre au travail ! »

(Prace, du 16 octobre).

La vérité sur la réforme agraire

La réforme agraire mise en application dès 1945 a abouti à un morcellement excessif des terres rendant impossible leur exploitation rationnelle et rentable. Aussi c'est à cor et à cri que les dirigeants et la presse tchèques réclament aujourd'hui le regroupement des terres en vue de leur soviétisation. Mais l'Etat communiste pouvait-il faire l'économie d'une réforme fort coûteuse qui, du point de vue économique, semble n'avoir été qu'une mesure pour rien ? La TVORBA du 12 octobre se charge de nous éclairer à ce sujet :

« La raison essentielle de la réforme agraire, la voici ; une réforme agraire faite dans un esprit vraiment populaire et démocratique était nécessaire pour gagner les sympathies de la masse des ouvriers agricoles et des petits propriétaires, elle était nécessaire pour assurer l'union des ouvriers et des paysans, pour réaliser la révolution de février (1948) et la victoire sur la réaction, elle était nécessaire enfin pour créer des

conditions qui doivent permettre de gagner la paysannerie à la cause du socialisme. »

En attendant, la production agricole — conséquence inévitable du morcellement — est en baisse. Voici les remèdes proposés par la TVORBA à cette situation inquiétante :

« Le morcellement des terres, c'est la malédiction des agriculteurs. ... C'est dans l'intérêt des paysans eux-mêmes que nous devons chercher aujourd'hui les moyens de supprimer les nombreux inconvénients qui découlent du morcellement actuel. Il faut trouver des formes qui assurent aux petits agriculteurs au moins certains des avantages que procure la grande exploitation. Personne ne conteste que les « coopératives agricoles uniques » constituent précisément la solution de notre problème. »

L'article cité nous apprend par ailleurs que dans 217 communes rurales les terres ont été « volontairement » regroupées.

Les lois sur les Églises

Dans sa séance du 14 octobre, le Parlement tchécoslovaque a adopté deux projets de lois portant sur le nouveau statut des Églises. M. Cepicka, ministre de la Justice, a fait à ce sujet une longue déclaration :

« Les prêtres restent des fonctionnaires de leurs Églises. Ils ne deviennent donc pas, comme on a voulu le prétendre, des employés de l'Etat. Il n'est pas question d'instituer une sorte d'Église d'Etat. Par contre, l'Etat se réserve le droit de contrôler la loyauté envers la République et son gouvernement, de tous les candidats à la fonction sacerdotale. »

Beaucoup plus intéressantes sont les révélations de M. Cepicka sur la résistance que rencontre le gouvernement auprès du corps épiscopal. Ainsi nous apprenons que les évêques tchécoslovaques ont mis en application le décret pontifical sur l'excommunication des communistes :

« A la même époque, les évêques catholiques ont fait parvenir au clergé des instructions détaillées sur les modalités d'application du décret portant l'excommunication des membres du P.C. tchécoslovaque et même des simples adhérents au Front National... Le Dr Lazik, évêque de Trnava (Slovaquie) a essayé de chasser du presbytère de Devin le curé Smutny qui avait refusé de quitter l'Action Catholique (1). Dans sa fureur l'évêque a brisé la pancarte municipale sur laquelle était affichée la proclamation de l'« Action catholique. »

« Dans de nombreux autres cas, les évêques ont agi d'une manière anologue, poursuit M. Cepicka. Ils osent outrepasser les lois de la République et ils n'hésitent pas à frapper de peines ecclésiastiques draconiennes ceux de leurs subordonnés qui n'exécutent pas leurs instructions... Un autre évêque a déclaré que l'Etat n'avait pas le droit de nommer les prêtres. Les évêques ont-ils donc oublié qu'il en avait été de même déjà sous l'ancien régime (Autriche-Hongrie, avant 1918)? Aurai-ils une mémoire aussi courte ? Nous voulons espérer que la mémoire leur reviendra avant que le projet devienne une loi. Car s'ils ne se mettaient pas à la raison, nous nous chargerions de leur rafraîchir la mémoire par d'autres moyens. »

Le RUDE PRAVO du 15 octobre nous apprend en outre que :

(1) L'Action Catholique est une organisation aux ordres du gouvernement et mène campagne contre l'archevêque de Prague et ses fidèles.

1) Les domaines de l'Église catholique couvrant une superficie de 319.000 hectares seront confisqués à la date du 1^{er} novembre 1949 ;

2) Le ministère des Cultes, nouvellement institué, « prendra en charge » toutes les Églises et assurera le contrôle de leurs activités ;

3) L'état prendra en charge la totalité des traitements du clergé, ainsi que l'entretien des séminaires ;

4) Les Églises seront tenues de présenter au ministères des Cultes pour approbation (qui pourra être refusée) le budget et l'état des recettes et des dépenses ;

5) Nul ne pourra conserver ses fonctions sacerdotales s'il n'a pas prêté un serment de fidélité envers la démocratie populaire tchécoslovaque ;

6) L'assentiment de l'Etat est indispensable, dans tous les cas, pour l'exercice des fonctions sacerdotales ou autres pour le compte d'une Église.

Dès le 14 octobre Mgr M. Novak, archevêque de l'Église Tchécoslovaque groupant un million d'adhérents hostiles à l'Église catholique, a adressé à M. Zapotocky, président du gouvernement, la lettre suivante :

« Profitant de l'occasion que me donne la discussion devant le Parlement des lois sur le statut des Églises, je prends la liberté de vous présenter, au nom de l'archidiocèse de Prague, ainsi qu'en mon nom personnel, les remerciements les plus sincères. En effet, les nouvelles lois assureront l'égalité totale des Églises et les conditions idéales pour notre travail sur le plan moral et éducatif. Conscients des avantages qui nous sont ainsi accordés, nous sommes résolus à servir de toutes nos forces notre peuple et notre Etat. »

(Rude Pravo, du 15 octobre).

Le RUDE PRAVO du 16 octobre, énumère les Églises qui, en l'espace de vingt-quatre heures, ont envoyé au gouvernement les messages de fidélité dans lesquels elles expriment leur reconnaissance pour la nouvelle législation. Ce sont les Églises suivantes :

Église des Frères Moraves ;

Église Tchécoslovaque ;

Communauté des Israélites de Tchécoslovaquie ;

Église orthodoxe russe.

L'adhésion de l'Église catholique qui groupe environ 70 % de la population est venue la dernière, et n'a pas été exempte de réserves. Tous les évêques ont signé la déclaration, sauf Mgr. Beran. Nous reviendrons sur cette importante question.

POLOGNE

Le plan triennal et les syndicats

Le ZWIAZKOWIEC (Le Syndiqué) du 23 octobre publie un article de tête sur le plan triennal. Nous en extrayons les passages suivants :

« En dépit de toutes les difficultés, le plan économique fut exécuté en 1947 avec un surplus de 3,4 %. L'année suivante il dépassa de 10 % le ni-

veau de production prévu et cela surtout parce que les syndicats popularisaient l'émulation au travail qui devint ainsi la base essentielle de notre relèvement économique (c'est nous qui soulignons). Au cours du premier semestre de l'année courante, le plan fut exécuté en 109 %. Actuellement nous sommes au bout du plan trien-

nal, bien que plus de deux mois nous séparent encore de la fin de l'année.

Mais cela ne veut nullement dire que notre industrie n'a plus de manquèments. Nous avons noté l'exécution du plan dans certains puits, mais n'oublions pas que l'industrie houillère ne l'a pas jusqu'à présent accompli. Une analyse approfondie d'autres branches industrielles démontre un grand décalage dans la réalisation du plan dans différentes entreprises.

Ce fait met les masses laborieuses et les syndicats devant l'obligation de diriger tous leurs efforts en vue d'aplanir les difficultés qui freinent l'accroissement systématique de la production. Il convient de mobiliser toute l'énergie des travailleurs pour mettre le mieux à profit les dernières journées du plan triennal afin d'accélérer dans la mesure du possible son achèvement dans chaque secteur de notre économie nationale.

Cette tâche incombe avant tout aux syndicats auxquels les résolutions du Comité Central de la C.G.T. avaient nettement indiqué la voie à suivre dans la lutte de tous les jours pour le plan. »

On retiendra de cet article les points suivants:

1° Le journal polonais affirme que le plan est réalisé. Néanmoins il signale ensuite de graves lacunes, en particulier dans une branche aussi importante que la production houillère.

2° Le plan n'a pu être réalisé qu'au prix de gros sacrifices demandés à la classe ouvrière : l'émulation au travail est le principal facteur du relèvement économique.

3° Cet effort est néanmoins jugé insuffisant. De considérables efforts sont exigés des masses pour combler les déficiences du plan et rattrapper les retards. Encore une fois c'est aux syndicats qu'il revient de faire pression sur la classe ouvrière, et c'est là leur principale tâche.

4° Enfin on peut voir dans la phrase : « Cette tâche incombe avant tout aux syndicats auxquels les résolutions du C.C. de la C.G.T. avaient nettement indiqué la voie à suivre... » un avertissement voilé, parce qu'ils n'ont pas bien rempli leur rôle de stimulateurs de la production.

Une interview de M. Aragon

Traversant la Pologne pour se rendre en U.R.S.S., M. Louis Aragon en compagnie d'Elsa Triolet a été l'objet d'un accueil enthousiaste. L'hebdomadaire littéraire, la KUZNICA (La Forge) lui a consacré une place très importante dans ses numéros du 15 et 16 octobre. Dans le numéro du 16 octobre, M. Aragon a accordé au journal un interview dont nous extrayons les passages suivants sur la vie littéraire en France :

« Quant à la littérature, j'attire votre attention sur le fait que seuls nos écrivains travaillent. Les autres se taisent. Ils ont l'appui du gouvernement, mais ils n'ont rien à dire. En dehors de notre idéologie il n'y a en France rien de vivant et de créateur. Le grand intérêt qui existait, il n'y a

pas encore longtemps, pour la littérature américaines, s'est complètement éteint. Par contre, les ouvrages de nos militants atteignent d'énormes tirages et se répandent en millions d'exemplaires. Toute une pléiade de jeunes écrivains communistes apparaît : poètes, prosateurs, critiques. L'avenir de la France leur appartient. »

Selon Aragon, seuls les écrivains communistes ont quelque chose à dire et ils sont les seuls également qui aient la faveur du public. Il serait aisé de montrer que ces affirmations ne reposent sur rien. Et l'on peut certifier que M. Aragon n'oserait en produire aucune dans un journal littéraire français. Vérité au-delà de la Vistule...

A quoi sert la „Page Féminine” dans les journaux polonais

Nos journaux comportent en général une « page de la femme » consacrée aux différentes questions qui intéressent le public féminin.

Dans la presse polonaise cette page présente un aspect particulier. Elle est presque entièrement consacrée à la question de l'émulation au travail.

C'est ainsi que la TRYBUNA LUDU (Tribune du Peuple) du 13 octobre publie la résolution suivante prise par les femmes activistes de l'industrie minière :

« Les femmes-activistes, membres du syndicat des mineurs s'engagent à mobiliser toutes les femmes occupées dans les mines pour la mise en application des décisions du comité exécutif de la Fédération. Les femmes travaillant dans l'industrie minière feront un effort considérable pour contribuer à l'exécution du plan économique avant le délai prévu, à l'accroissement de la discipline du travail et au développement de l'émulation au travail. »

Ce même journal nous apprend les progrès réalisés dans la formation de femmes spécialistes pour les travaux du bâtiment :

« Une punérie aigüe d'ouvriers qualifiés du bâtiment s'est fait sentir, au cours de l'année courante, à Varsovie. Pour la prochaine saison où les travaux de construction prendront plus d'ampleur, il convient d'assurer à la capitale le nombre nécessaire d'ouvriers. Dans ce but, au cours de l'hiver prochain des cours professionnels seront organisés qui formeront environ 1.000 femmes. »

Il est à souligner que les Polonaises sont embrigadées pour ces travaux particulièrement pénibles sans égard pour leur santé ni leurs aptitudes physiques. La TRYBUNA LUDU, en effet, dans ce même numéro dénonce les « vieux préjugés » qui empêchent les femmes d'embrasser la carrière du bâtiment :

« A la construction de cette entreprise étatisée plus de 50 femmes sont aujourd'hui employées, dont le travail donne une entière satisfaction, bien que l'office d'orientation professionnelle qui les avait examinées les ait jugées aptes tout au plus à l'emploi de vendeuses ou d'ouvrières de l'habillement. »

Le cercle se resserre autour de M. Gomulka

(De notre correspondant de Pologne)

La Bezpicka (Police Politique) vient de procéder ces dernières semaines à de nombreuses arrestations. Citons celles de MM. Dubiel, ancien vice-ministre des territoires recouverts (dont Gomulka fut ministre) qui fut un collaborateur immédiat de M. Bierut ; Vida-Wirski, plusieurs fois ministre, et homme des communistes dans le parti démocrate-chrétien ; Théophile Glowacki, ancien rédacteur en chef de la *Revue Socialiste* avant de devenir partisan acharné du front unique avec les communistes, que combattirent, on s'en souvient MM. Puzak (ancien secrétaire du Parti Socialiste, emprisonné) et Zulawski (ancien leader du mouvement syndical, décédé récemment). De nombreux militants régionaux et locaux ont subi le même sort, notamment à Varsovie, Lodz et Cracovie.

Des informations qui nous parviennent directement de Pologne, et que confirme un discours de M. Jacob Berman, secrétaire général du P.C., disent que le chef d'accusation principal est leurs liaisons étroites avec M. Gomulka, ex-secré-

taire général du P.C., éliminé de la vie politique comme suspect de tiédeur vis-à-vis de l'U.R.S.S.

Les hommes ainsi frappés ont combattu pour la plupart l'occupation allemande en Pologne. C'est le groupe de MM. Szwalke, Osubka-Morawski, etc.

On notera comme détail pleinement révélateur que parmi les signataires de l'appel du 1^{er} janvier 1944 qui créa le Conseil National de Libération patronné par l'U.R.S.S., seul reste indemne M. Boleslaw Bierut, actuel Président de la République. Les autres sont soit en disgrâce, soit en prison. Ceux qui tiennent encore, comme M. Stéphane Zolkiewski, rédacteur en chef de l'hebdomadaire culturel « *Kuznica* » (La Forge) doivent se plier à une auto-critique chaque jour plus sévère.

Si les difficultés polono-russes doivent s'aggraver — en liaison avec la politique allemande de Moscou — le cas Gomulka risque de se poser à nouveau à brève échéance.

LA VIE EN U.R.S.S.

Pensée sur commande

Il y a peu de temps, on a réédité en U.R.S.S. le vingt-cinquième tome des œuvres complètes de Lénine, dont le contenu embrasse la période qui va de juin à septembre 1917. La presse soviétique en publie naturellement des comptes rendus fort élogieux. Cette besogne incombe à M. D. Tchessnokov dans la *PRAVDA* du 26 septembre, à M. D. Diaguilev dans les *IZVESTIA* du 8 octobre et à M. A. Diénissov dans le *BOLCHEVIK* (organe théorique du parti bolchevik) du mois de septembre (n° 16). Les passages de ces trois comptes rendus, que nous confrontons et juxtaposons ci-dessous, montrent que cette prose a été fournie selon un schéma pré-fabriqués, ce qui veut dire que les auteurs des comptes rendus ont dû démarquer un canevas impératif. Voici les principaux échantillons de ces coïncidences :

DES « IZVESTIA »

« Le VI^e Congrès du Parti qui fut ouvert le 26 juillet définit suivant les directives de Lénine et de Staline, les problèmes à résoudre par le Parti ainsi que la tactique à suivre pour vaincre dans cette seconde étape de la Révolution. Lénine qui, à cette époque se cachait des sbires du gouvernement provisoire dans un chalet près du lac Razliv, suivit avec attention le travail du Congrès et le dirigeant d'une façon occulte par l'entremise de ses collaborateurs Staline, Sverdlov, Molotov et Ordjonikidze. »

**

« Le grand collaborateur et continuateur de l'œuvre de Lénine le Camarade Staline exhaussa à un niveau infiniment supérieur la doctrine du marxisme-léninisme. Le Camarade Staline démon-

ta savamment les trois pièces principales de la dictature du prolétariat : l'union de la classe ouvrière avec la classe paysanne, le maintien de cette union des deux classes comme base de la dictature du prolétariat, le rôle prépondérant et directeur du Parti Communiste dans ce système de dictature du prolétariat ».

**

« Ayant étudié le cours du développement de notre Etat le camarade Staline nous donna une analyse fouillée des deux phases du développement de l'Etat socialiste qui modifie ses fonctions et ses problèmes au fur et à mesure que se modifient les conditions et les circonstances ambiantes. »

DE LA « PRAVDA »

« Ce que Lénine n'eut pas le temps d'accomplir, Staline l'acheva. Le camarade Staline développa ainsi la théorie de la dictature du prolétariat, il démontra génialement le mécanisme de cette dictature du prolétariat et fixa le rôle prépondérant et directeur du Parti Communiste. Généralisant et étendant à notre pays l'expérience gigantesque de la construction de l'Etat, le camarade Staline créa une doctrine monolithique et achevée d'Etat socialiste. »

**

« Le camarade Staline nous a donné une analyse fouillée des phases principales du développement de l'Etat socialiste, ainsi que de la modification de ses fonctions au fur et à mesure que se modifièrent les conditions ambiantes ».

DU « BOLCHEVIK »

« ... Le VI^e Congrès du Parti eut lieu à Pétrograd du 26 juillet au 3 août. Lénine dirigea les travaux du Congrès d'une façon occulte par l'entremise de ses collaborateurs et disciples, Staline, Sverdlov, Molotov et Ordjonikidze... Staline définit d'une façon précise la ligne tactique du Parti dans sa lutte pour la victoire de la Révolution Socialiste. »

**

« ... Développant les idées immortelles de Lénine, le camarade Staline exhaussa à un niveau infiniment supérieur la doctrine du marxisme-léninisme. Il créa en outre une doctrine monolithique et achevée d'Etat socialiste. Le camarade Staline démontra d'une façon scientifique la nécessité absolue de conserver l'Etat dans le système communiste s'il subsiste un entourage capitaliste. Le camarade Staline développa le système de la dictature du prolétariat et fixa le rôle prépondérant et directeur du Parti dans ce système. Il donna la définition classique de la dictature du prolétariat et en montra les trois phases de base. »

**

« ... Généralisant l'expérience de l'U.R.S.S. le camarade Staline nous donna une analyse fouillée des différentes phases du développement de l'Etat socialiste. »

**

Dans le compte rendu des *IZVESTIA*, on trouve cependant des affirmations dont la *PRAVDA*

et le *BOLCHEVIK* ne font pas état, notamment celle-ci :

« Au cours du Congrès les vils traîtres Kamenev, Rykov et Trotski tentèrent de décapiter le Parti en offrant de livrer Lénine au tribunal du gouvernement provisoire contre-révolutionnaire. Le camarade Staline sauva la vie si précieuse de Lénine en s'opposant à la comparaison de Lénine devant un tribunal bourgeois ».

Même la dernière *Histoire du Parti Bolchevik*, d'innombrables fois expurgée, n'a pas encore relaté cet événement. Si les faits allégués étaient vrais, on se demanderait en vain pourquoi Staline a attendu jusqu'à 1936-37 pour en punir Kamenev et Rykov et jusqu'à 1940 pour châtier Trotski.

Enfin dans les *IZVESTIA*, M. Diaguilev rappelle, évidemment par ordre, pourquoi — contrairement aux affirmations puisées par Lénine dans Engels — l'Etat soviétique s'obstine à ne pas dépérir, mais au contraire à resserrer toutes les contraintes :

« ... Généralisant l'expérience gigantesque de l'Etat socialiste, le camarade Staline met sur pied d'une façon neuve la question de l'Etat dans la période du système communiste.

... Conserverons-nous l'Etat dans la période du Communisme ? « Oui. Nous le conserverons si ne disparaît pas l'entourage capitaliste, si n'est pas annihilé le danger d'une agression armée extérieure... »

La nouvelle théorie de Staline justifie d'avance la durée indéfinie de l'esclavage étatiste.

La „Pravda” contre „Le Monde”

Dans son numéro du 16 septembre, le quotidien russe a publié à l'adresse du journal français les lignes qui suivent qui n'ont besoin d'aucun éclaircissement mais renseignent assez bien sur les complexes psychologiques des communistes de l'U.R.S.S. et sur le souci de démontrer toujours le rôle dirigeant du peuple russe et non d'un autre.

« Le journal français, « Le Monde » a publié un article d'un certain André Pierre. Celui-ci affirme que les œuvres de Pouchkine ne peuvent être traduites dans des langues grossières comme celle des Bouriates-Mongols, des Komis, des Yakoûtes ou des Tchouvaches, sans perdre de leur richesse.

Un groupe d'écrivains Yakoûtes répond à cette calomnie dans un article publié par la « Yakoûtie socialiste ». Cet article stigmatise le plumitif français et fustige ses maîtres :

« Nous avons appris avec une indignation sans bornes qu'un scatophage esthétisant de nationalité française nommé André Pierre ose dans le journal « Le Monde » parler avec un mépris digne de son ignorance obtuse et prétentieuse d'avorton fasciste,

de notre travail collectif de traduction et de vulgarisation des œuvres de Pouchkine. Il ose insulter notre langue yakoûte ! »

« Les écrivains yakoûtes parlent ensuite dans leur article de la culture, de la civilisation, de la langue yakoûte. Ils parlent des savants, des écrivains, des poètes et des artistes yakoûtes qui, grâce au peuple russe, grâce à la sollicitude du parti de Lénine et de Staline ont pu donner au peuple yakoûte un essor culturel digne d'admiration. En réponse à André Pierre ils continuent :

« Mais tout cela André Pierre l'ignore, ou veut l'ignorer. Il n'a même vraisemblablement jamais entendu parler du célèbre 13^e tome du dictionnaire yakoûte du professeur E. Pekarski. »

« Dans cette langue yakoûte, langue riche s'il en fut, le génie créateur de Pouchkine scintille aussi brillamment que dans la langue de n'importe quel autre peuple soviétique. En yakoûte les œuvres des auteurs des nations les plus différentes résonnent avec harmonie et cela est aussi vrai pour les œuvres des écrivains français. »

Sévère réglementation des divorces

Le Tribunal Suprême de l'U.R.S.S. a pris des décisions réglementant sévèrement les divorces comme l'indique la communication TASS parue dans la *PRAVDA* du 3 octobre et dont nous extrayons ces passages :

« Le Plenum de la Cour Suprême de l'U.R.S.S. a étudié la pratique judiciaire du divorce. Le Plenum a décidé d'attirer l'attention des tribunaux sur le fait que ceux-ci doivent avant tout veiller au renforcement de la famille soviétique et du

mariage. Les tribunaux doivent donc étudier avec beaucoup de soin les raisons invoquées dans les demandes de divorce. Il ne faut pas oublier qu'une mésentente passagère ou un désaccord quelconque ne suffisent pas à motiver un divorce. Ce n'est que dans le cas où la demande de divorce est étayée par des raisons particulièrement graves, lorsque la non dissolution du mariage s'oppose aux principes de la morale communiste et risque d'empêcher une éducation normale des enfants, que le tribunal pourra prononcer le divorce. »

« Les tribunaux doivent respecter scrupuleusement la loi qui exige la comparution des conjoints à fin de conciliation, la comparution des témoins, etc. »

« En aucun cas le tribunal ne doit procéder au jugement d'une affaire de divorce en l'absence de l'un ou des deux conjoints. »

Ces dispositions laissent loin derrière elles les théories de l'union libre, des mariages faciles, aussi vite défaits que contractés qui prévalaient au début de la Révolution.

Les cadres sont-ils insuffisants ou terrorisés ?

La presse soviétique se plaint périodiquement de l'insuffisance des cadres économiques, qu'il s'agisse de l'industrie, du commerce, ou de l'agriculture. En soi, cette insuffisance n'a rien de surprenant dans un pays arriéré qui veut s'industrialiser en brûlant les étapes. Mais le mal semble persister en dépit de tout ce qu'on fait pour y remédier depuis une vingtaine d'années. Au bout d'une aussi longue période, il est permis de se demander si la persistance de ce mal n'est pas imputable autant au régime qu'à l'héritage du passé. Si la presse soviétique se plaint de l'incompétence et de la routine des directeurs d'usines et des dirigeants économiques des différents ministères, cela tient dans la plupart des cas au fait que ces « responsables » n'osent pas prendre leurs responsabilités en raison de la terreur qui pèse sur le pays. Tâchant d'esquiver leurs responsabilités ou de les rejeter sur d'autres, et faisant ainsi traîner en longueur les décisions qu'ils ont à prendre, ils portent un préjudice sensible aux entreprises qu'ils sont chargés de diriger.

La presse soviétique a beau inciter les directeurs à se pénétrer du « sentiment du neuf », ainsi que le fait l'éditorial des *IZVESTIA* du 13 octobre, ces directeurs se garderont bien de chercher du « neuf » si la dictature ne les assure pas d'avance de l'orthodoxie de ce « neuf » :

« ... Nous sommes obligés de constater que bon nombre de nos dirigeants ne se sont pas encore adaptés au rythme accéléré de la vie actuelle. Ils ne prennent des décisions que lentement, ils ne se préoccupent pas de savoir si ces décisions « neuves » ne se développent pas d'elles-mêmes et ne se renforcent que par la lutte avec le « périmé » et la routine... »

Les *IZVESTIA* du 19 octobre donnent d'autres exemples caractéristiques :

« L'usine de tricots «IVANTEEVSK» ayant appliqué les principes de l'émulation socialiste pour l'accélération du roulement des fonds de l'usine,

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

pour la diminution des prix de revient et l'accumulation hors plan des marchandises; ayant introduit de nouvelles méthodes stakhanovistes; ayant amélioré la technique de la production se trouve actuellement en butte à de grosses difficultés financières ! Pourquoi ? Comment se fait-il ? Quelles sont donc les raisons de ces difficultés financières ? Elles sont très simples : les dirigeants de l'usine ont montré une connaissance superficielle de l'économie de leur entreprise, ils ont commis une infraction à la discipline financière en accumulant inutilement des matières premières et ont ainsi « gelés » les fonds de l'usine.»

Le journal officiel des Soviets attribue ces défauts à l'insuffisance des connaissances économiques des chefs d'industrie, et il intitule son éditorial : « *Conquérir des connaissances économiques* ». Il est cependant permis de croire que ce ne sont pas les connaissances économiques qui font défaut à ces « managers », mais plutôt une certaine atmosphère de liberté qui leur permettrait de prendre leurs décisions sans avoir à redouter l'arrestation et la déportation.

Insuffisances de l'enseignement

Nous lisons dans le journal du corps enseignant : *OUTCHITIELSKAIA GAZETA* du 8 octobre :

« Le Ministère de l'Instruction Publique par sa circulaire « Préparation à l'année scolaire 1949-50 » ordonne aux instituteurs d'étudier durant les vacances d'été les programmes et les manuels scolaires afin de pouvoir se présenter à la conférence du mois d'août avec un plan d'étude complet.

Les instituteurs s'attendaient donc à recevoir en temps voulu manuels et programmes. L'année scolaire est commencée depuis plus d'un mois et le Ministère n'a fourni jusqu'ici ni les uns ni les autres ! »

La direction des Instituts Pédagogiques du Ministère de l'Instruction Publique a préparé d'une façon déplorable le passage au plan de 4 années d'études pour le diplôme pédagogique. Aucun programme ni aucune directive ne furent envoyés durant l'année scolaire 1948-49. La même négligence se répète actuellement pour l'année scolaire en cours. »

Quand donc le Ministère de l'Instruction Publique se décidera-t-il à régler une fois pour toute cette question cruciale de programmes et de manuels scolaires ? »